

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Рустамов Зафар Худойкулович

Университет журналистики
и массовых коммуникаций Узбекистана

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрена сущность цифровой экономики. Определены направления совершенствования нормативного регулирования цифровой экономики. Отмечено, что Узбекистан входит в «цифровую эру», открывающую новые возможности для использования инновационного потенциала и формирования новых направлений стратегического развития общества.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, информация, предпринимательство, регулирование.

ABSTRACT

The article discusses the essence of the digital economy. The directions of improving the regulatory regulation of the digital economy are identified. It is noted that Uzbekistan entered the «digital era», which opens up new opportunities for using innovative potential and forming new directions for the strategic development of society.

Keywords: digital economy, digital technologies, information, entrepreneurship, regulation.

На современном этапе развития экономики большая часть стран, включая Узбекистан, переходят в цифровую эпоху, в период, когда компьютерные информационные технологии полностью заменяют традиционные инструменты управления экономикой и социальной сферой. В современных условиях широкое распространение Интернета, информатизации, мобильной связи и информационно-компьютерных технологий служат основой цифровизации, цифровой трансформации процессов и решений, создания цифровой экономики. В Послании к Олий Мажлису Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 24 января 2020 года отмечены важные задачи, такие как «Завершение и внедрение программы «Цифровой Узбекистан – 2030», которая предусматривает обновление всех секторов экономики на основе цифровых технологий, увеличение доли цифровой экономики в ВВП как минимум на 30%, тем самым сократив коррупцию, радикальное изменение цифровой экономики в

текущем году, реализация проекта «1 миллион программистов» с нашими зарубежными партнерами в целях дальнейшего ускорения работ по развитию науки и цифровой экономики и подготовке высококвалифицированных специалистов в этой области». В целях обеспечения эффективного решения этих проблем, дальнейшего развития науки в нашей стране и получения глубоких знаний и навыков студентов по применению технологий цифровой экономики в Узбекистане, научно-практическая конференция на тему «Цифровая экономика: проблемы, решения, будущее», организованная в Самаркандском государственном университете посвящена разработке соответствующих выводов и рекомендаций на основе обсуждения научных аспектов актуальных проблем, определенных в Послании Президента Республики Узбекистан к Олий Мажлису. Доля цифровой экономики в ВВП в Узбекистане составляет 2,2%. При этом средним оптимальным показателем считается 7-8%, например, в Великобритании это 12,4%, Южной Кореи – 8%, Китае – 6,9%, Индии – 5,6%, в то же время в России – 2,8%, Казахстане – 3,9%. В соответствии с проектом Концепции развития системы «Электронное правительство» Республики Узбекистан к 2025 году планируется довести долю услуг ИКТ в ВВП до 5,0%, а к 2030 году – до 10%. По индексу развития ИКТ (ICT Development Index, IDI) Узбекистан в 2017 году занял 95-е место (индекс – 4,9) среди 176 стран мира (для сравнения: Беларусь – 32-е (7,55), Россия – 45-е (7,07), Казахстан – 52-е (6,79)). Первое место занимала Исландия (8,98), второе – Южная Корея (8,85).

По Индексу телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистан из стран СНГ опережает только Туркменистан и Таджикистан и с показателем 0,3307 отстает от России, Беларуси и Казахстана почти в 2 раза, наилучшие показатели у Южной Кореи – 0,8496. Индекс телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunication Infrastructure Index – ТИ) формируется на основании следующих пяти показателей из расчета на 100 жителей: числа пользователей интернетом (1) и стационарными телефонными линиями (2), а также абонентов: мобильной связи (3), беспроводных широкополосных (4) и стационарных широкополосных (5) сетей.

По показателям скорости интернета (данные сайта Speedtest Global Index за сентябрь 2019г.) Узбекистан в рейтинге из 176 стран занимает 116-е место по широкополосному (стационарному) и 129-е по мобильному интернету, уступая Таджикистану (111-е и 135-е места),

Кыргызстану (83-е и 101-е), Казахстану (68-е и 97-е), Беларуси (51-е и 121-е) и России (46-е и 93-е). Первое место по этому показателю по стационарному интернету занимает Сингапур, а по мобильному – Южная Корея. При этом если

в данном рейтинге скорость широкополосного интернета в Сингапуре указана 196,88 Мбит/с, то в Узбекистане – 19,91 Мбит/с, по мобильному в Южной Корее – 95,11 Мбит/с, в Узбекистане – 10,79 Мбит/с, то есть в 10 раз ниже, чем у лидеров рейтинга.

По Индексу развития «электронного правительства» (EGDI), являющегося одним из показателей в исследовании ООН «Электронное правительство 2018», Узбекистан занял 81-е место в рейтинге, опередив Кыргызстан (91-е), Таджикистан (131-е) и Туркменистан (147-е), и уступил Казахстану (39-е), Беларуси (38-е) и России (32-е место). «Индекс развития электронного правительства» представляет собой средневзвешенное значение нормализованных показателей по трем основным аспектам «электронного правительства»: объем и качество онлайн-обслуживания, выраженные как «индекс онлайн-обслуживания» (OSI); состояние развития телекоммуникационной инфраструктуры, или «индекс телекоммуникационной инфраструктуры» (ТИ) и внутренний человеческий капитал, или «индекс человеческого капитала» (HCI).

По Глобальному индексу кибербезопасности Международного союза электросвязи Узбекистан в 2018 году занял 52-е место из 175 стран, уступив Казахстану (40-е место) и России (26-е) и опередив Беларусь (69-е), Таджикистан (107-е), Кыргызстан (111-е), Туркменистан (143-е).

При этом следует отметить, что еще совсем недавно, в 2017 году, Узбекистан занимал 93-е место в рейтинге по данному индексу. Глобальный индекс кибербезопасности оценивает уровень обязательств государства в пяти сферах: правовые меры, технические меры, организационные меры, развитие потенциала и международное сотрудничество. Учитывая процессы глобализации информационного пространства, индекс мотивирует государства принимать меры для укрепления кибербезопасности с целью минимизации растущих угроз для развития ИКТ со стороны киберпреступников. Вопрос развития цифрового сектора национальной экономики в Узбекистане поднимается до государственного уровня, и в этом направлении реализуются широкомасштабные меры. В частности, внедряются системы электронного документооборота, развиваются электронные платежи и совершенствуется нормативно-правовая база, созданная в области электронной торговли.

В то же время цифровая экономика, работающая на информационно-технологических платформах, ускоренно развивается. Это требует необходимости создания новых моделей таких платформ.

На данный момент Республика Узбекистан имеет множество достижений в направлении комплексных информационно-технологических процессов. Однако

в существующей политике не учитываются основные составляющие цифровой экономики. Современные исследования по состоянию правового обеспечения цифровой экономики показали, что отсутствие объективной нормативно-правовой базы является одной из причин неразвитости цифровой экономики. Во время цифровой революции в странах запада именно бизнес стал первым применять цифровую экономику, осуществляя цифровизацию всех бизнес-процессов. Под процессом цифровизации понимают формирование нового продукта в цифровой форме.

В настоящее время она рассматривается как метод получения желаемого результата, предусматривает гибкость производства, способного принести потребителям желаемый ими продукт, а их владельцам высокую прибыль.

Одной из наиболее актуальных тем в мировом экономическом пространстве является цифровая трансформация производства, поскольку она предполагает использование последних технологий с целью кардинального повышения производительности предприятия.

В целях реализации указа Президента Республики Узбекистан от 19 февраля 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций», Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определены в качестве приоритетных задач вопросы широкого и эффективного внедрения цифровой экономики и обеспечения информационной безопасности в стране на основе постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан», указа Президента Республики Узбекистан №УП-5598 от 13 декабря 2018 года «О дополнительных мерах по внедрению цифровой экономики, электронного правительства и информационных систем в государственном управлении Республики Узбекистан» и других нормативно-правовых актов приняты ряд мер.

Указом Президента РУз от 02.03.2020 № 5953 утверждена Государственная программа по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».

Согласно этому указу, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными ведомствами при разработке проекта программы «Цифровой Узбекистан — 2030» наряду с другими вопросами предусмотрено:

а) в сфере развития системы «Электронное правительство»:

развитие человеческого капитала и совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий;

цифровую трансформацию государственных услуг и развитие информационной экосистемы;

обеспечение открытости и прозрачности деятельности государственных органов и организаций;

б) в сфере повышения потенциала отечественного рынка IT-технологий:

переход на использование в государственных органах и организациях в установленном порядке информационных систем и программных продуктов с определением единого реестра основных функциональных требований к данным продуктам;

формирование единой базы отечественных информационных систем и программных продуктов, соответствующих установленным функциональным требованиям;

организацию в высших образовательных учреждениях, обладающих потенциалом, лабораторий по разработке информационных технологий и программных продуктов, в том числе с привлечением международно признанных передовых IT-компаний;

создание благоприятных условий для дальнейшего развития разработки отечественных информационных технологий и программных продуктов;

в) в сфере создания системы управления государственными данными:

внедрение стандартизированного подхода к формированию и обработке данных в области государственного управления;

внедрение принципа «единого источника данных», в котором данные формируются только в одном ответственном государственном органе или его подразделениях, с распределением ответственности по формированию и актуализации данных по государственным органам;

поэтапный переход от документно-ориентированной системы к системе, основанной на реестровых записях данных.

А также, разрешено государственным органам, ведомствам, всем предприятиям и организациям привлекать работников, ответственных за внедрение и развитие цифровой экономики, современных информационных технологий и коммуникаций, без соблюдения Классификатора основных должностей служащих и профессий рабочих в части минимального уровня образования и квалификационных разрядов по профессиям.

Цифровая экономика в сравнении с традиционной имеет ряд преимуществ в использовании:

1. Благоприятствует развитию возможностей удаленной работы;

2. Способствует усилению роли электронных и цифровых денег;
3. Активизирует электронный документооборот;
4. Упрощает проведение финансовых операций;
5. Способствует более открытому и доступному рынку;
6. Снижает себестоимость товаров и услуг;
7. Повышает уровень производительности;
8. Снижает уровень коррупции;
9. Сохраняет конфиденциальность информации.

На сегодня основным преимуществом цифровой экономики являются вычислительные системы, которые позволяют выполнять операции быстрее, дешевле и намного эффективнее, нежели использование человеческих способностей. Вычислительные системы минимизируют всевозможные ошибки, время проведение расчета и позволяет более удобно вести отчетность.

Основной целью государственной программы является организация системного развития и внедрение IT технологий во всех сферах жизни государства. В программе сформулированы цели и задачи в использовании самых современных информационных технологий в самых различных отраслях промышленности, науки, здравоохранение, культуры, социальной сферы и в государственном управлении.

По нашему мнению, для принятия программы «Цифровой Узбекистан – 2030» необходимо предусмотреть следующие направления:

1. Кадры и образование;
2. Нормативное регулирование;
3. Информационная безопасность;
4. Информационная инфраструктура;
5. Формирование исследовательских компетенций.

Нормативное регулирование цифровой экономики необходимо и должно подвергаться пересмотру, так как возникающие новые общественные закономерности требуют соответствующего юридического оформления формирующихся цифровых экономических отношений. Правовые нормы обеспечивают стабильность работы системы и её безопасность в плане размещения информации.

Нормативное регулирование представляет собой особую форму деятельности людей в обществе, которая направлена в первую очередь на создание, реализацию и обеспечение различного вида правил, с целью упорядочения деятельности. Нормативно-правовое регулирование цифровой экономики ориентировано на упорядочение организационных, управленческих, правовых, общественных и цифровых экономических отношений и

основывается на законодательстве Республики Узбекистан в сферах ведения бизнеса, работы IT организаций, IT-специалистов.

Нормативное регулирование представляет собой ключевой институт развития цифровой экономики Республики Узбекистан. В цифровой экономике появляются новые аспекты её нормативного регулирования в результате правотворческой деятельности компетентных органов государства, которые ведут разработку и принимают нормативно правовые акты. Нормативно правовой акт (НПА) – это документ, установленный в определенном порядке, представляет собой один из основных источников права, включает нормы права, обладающие государственной обязательностью, принятый уполномоченным государственным органом.

Для достижения прогресса в сфере регулирования необходимо создание нового механизма нормативного регулирования цифровой экономики, что является возможным при выполнении следующих условий:

1. Организацию и функционирование непрерывно действующего механизма управления, способного своевременно реагировать на изменения цифровой экономики;
2. Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных;
3. Стимулирование экономической деятельности, связанной с использованием современных технологий, сбором и использованием данных.

Учитывая, что ключевыми аспектами развития цифровой экономики является развитие инфраструктуры, включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных, целесообразно в ближайшее время обеспечить доступность к высокоскоростному интернету, 5G и пр.

Для развития цифровой экономики необходимо тщательнее осуществлять подготовку специалистов по компетенциям цифровой экономики, реализовывать научно-технические проекты по «сквозным» цифровым технологиям, осуществлять освоение новой наукоемкой продукции и услуг, осуществлять использование интеллектуальных продуктов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079
2. Armstrong, M. Handbook of Human Resource Management Practice / M. Armstrong. — 13th edition. — London: Kogan Page, 2014. — 440 с. — Текст: непосредственный.

3. Benvenuti, M. 7 Tips for Hiring a Great Management Team / M. Benvenuti. Текст: электронный // Startup Grind: [сайт]. URL: <https://www.startupgrind.com/blog/7-tips-for-hiring-a-great-management-team/> (дата обращения: 09.07.2022).
4. Bowen, D. Hiring for the Organization, Not the Job / D. Bowen. — Текст: электронный // Research Gate: [сайт]. — URL: https://www.researchgate.net/publication/255645406_Hiring_for_the_Organization_Not_the_Job (дата обращения: 09.07.2022).
5. Bryant, A. How to Hire the Right Person / A. Bryant. — Текст: электронный // The New York Times: [сайт]. — RL: <https://www.nytimes.com/guides/business/how-to-hire-the-right-person> (дата обращения: 09.07.2022).
6. DeCenzo, D. Fundamentals of Human Resource Management / D. DeCenzo, S. Robbins. — 10th edition. — Conway: